

Соколовський Іван¹Email: ivan.sokolovskyu@i-soc.org.uaORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0112-8466><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511490>

Соціально-економічний вимір національної стійкості: виклики затяжної війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Російсько-українська війна трансформувалася у довгострокову «війну на виснаження», що створило нові проблеми та виклики і для суспільства, і для влади. Ситуація обмежених ресурсів та можливостей вимагає визначення пріоритетів і жертвування певними інтересами, впровадження нових підходів та рішень. Вона також вимагає дуже ретельної оцінки можливих наслідків кожного рішення, що приймається. Пріоритет простим та швидким рішенням та нехтування оцінкою потенційних наслідків під час процесу прийняття рішень може призвести до критичних наслідків.

Як зазначає О. Куценко, стійкість – це не лише здатність протистояти зовнішнім потрясінням; вона також передбачає активну адаптацію. Це запобігає регресу в інституційних та соціальних структурах, водночас сприяючи інноваціям та громадянській мобілізації, тим самим підтримуючи соціальну згуртованість та самоорганізацію у відповідь на потрясіння (Kutsenko, 2025, р. 2).

Окрім того важко не погодитися з Е. Лібановою, яка зазначає, що «не існує окремої демографічної, економічної, екологічної чи політичної резильєнтності. Натомість можна говорити про демографічний, економічний, екологічний чи соціальний виміри / прояви» (Лібанова, 2024, с. 9). Кількість вимірів в різних підходах може варіюватись, але одним із найбільш поширених підходів є виділення технічних, організаційних, соціальних та економічних вимірів, або вимірів TOSE (Mentges et al, 2023, р. 8). Економічна стійкість (економічний вимір стійкості) при цьому визначається як «здатність системи мінімізувати фінансові втрати, пов'язані з руйнівною подією» (Mentges et al, 2023, р. 9).

Підхід, де йдеться про «економічний вимір» стійкості, а не окремо взятую «економічну стійкість», передбачає взаємозв'язок між усіма компонентами стійкості з огляду на крихкість її балансу. Надмірна зосередженість на одних компонентах може зашкодити іншим, призвівши до негативного впливу на стійкість в цілому. Адже, як зазначає Е. Лібанова: «відновлення економіки безпосередньо відображається на якості життя населення, а отже, міграційних процесах, показниках народжуваності та смертності, а також пропозиції робочої сили. Так само пропозиція робочої сили впливає на можливості економічного розвитку та подолання наслідків економічних потрясінь»

¹ Кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України.

(Лібанова, 2024, с. 11). На ці обставини необхідно зважати при використанні таких економічних інструментів як податкова, кредитна, митна політика тощо.

Ще одним важливим елементом для досягнення змісту національної стійкості є поняття реагування, або ж реакції на кризову подію. Так, О. Куценко пропонує три варіанти реагування:

1) Стійкість як опір – успішне протистояння зовнішнім потрясінням та повернення до докризового стану;

2) Стійкість як адаптація – пристосування до нових умов шляхом компромісу та переговорів;

3) Стійкість як інновація та трансформація – перетворення криз на можливість для інновацій, інституційного та соціального розвитку (Kutsenko, 2025: р. 3).

Від початку повномасштабного вторгнення український уряд ухвалив кілька законів, спрямованих на підтримку економіки та бізнесу. Одним із таких став Закон № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», прийнятий 15 березня 2022 року. Серед іншого, закон на період воєнного стану передбачав:

- право застосовувати спрощену систему оподаткування групи 3 за ставкою 2% суб'єктами господарювання без обмежень щодо кількості працівників;

- добровільну сплату єдиного податку платниками груп 1-2;

- норми щодо звільнення від ПДВ у разі надання товарів Збройним Силам України та територіальній обороні;

- норми щодо відсутності коригувань податку на прибуток за операціями з безоплатного надання товарів/коштів.

Безсумнівно, вжиті заходи мали позитивний ефект і сприяли підтримці ділової активності та, фактично, виживанню бізнесу в країні. З точки зору трьох типів реагування на кризу – опору, адаптації або трансформації, ці зміни навряд чи можна було трактувати як системну трансформацію; це були радше адаптаційні зміни, які, до того ж, виявилися тимчасовими.

З переходом характеру війни до «війни виснаження» позиція держави змінилася, і замість впровадження трансформаційних змін, навіть адаптаційні інструменти були нівельовані. Закон України № 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» зупинив дію пільгового режиму єдиного податку з 1 серпня 2023 року. Більше того, 28 листопада 2024 року Володимир Зеленський підписав Закон України від 10.10.2024 № 4015-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану». Згідно з цим законом:

- військовий податок на зарплати українців зріс з 1,5% до 5%;

- було введено новий військовий закон для фізичних осіб-підприємців: 1% від доходу для підприємців III групи та 10% від мінімальної заробітної плати для I, II та IV груп;

- новий закон збільшив податок на прибуток для банків до 50% у 2024 році та для небанківських фінансових установ до 25% з 2025 року.

Посилення податкового тиску відбувається і секторально. Наприклад, Закон України № 3878-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», прийнятий 18 липня 2024 року, радикально підвищив рівень акцизного податку для паливного сектору. Разом з тим, мабуть, найбільш показовою в цьому плані виявилась «Стратегія національного доходу до 2030 року», схвалена постановою Кабінету Міністрів України № 1218-р від 27 грудня 2023 року. Серед положень, що найбільшою мірою вплинуть на українців, можна зазначити наступні: підвищення акцизних податків, підвищення податку на прибуток та майно, скасування спрощеної системи оподаткування (ССО) для юридичних осіб та суттєва трансформація системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Такі зміни, вочевидь, невідворотно вплинуть на зростання цін і зниження купівельної спроможності українців, ускладнять умови для ведення бізнесу для юридичних і фізичних осіб-підприємців. Це відбуватиметься на тлі безпрецедентної міграції та скорочення малого та середнього бізнесу. За даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 17 квітня 2025 року загальна кількість українських біженців зареєстрованих в Європі становила 6 357 600 осіб. Причём, це число не включає українців, які виїхали до Росії та Білорусі, оскільки точна статистика щодо цих осіб відсутня, тому загальна кількість біженців може сягати й семи мільйонів осіб (UNHCR, 2025).

Разом із вищезгаданими міграційними процесами слід також зазначити, що у 2024 році українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОП (див. табл.1) – майже 210 тисяч (УС Market, 2025). Зазначимо, що кожен десятий відкритий в 2023 році в Польщі ФОП (JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza) був відкритий саме українцями.

Таблиця 1. Статистика щодо закриття ФОП в Україні за період 2020-2024 років

	Рік				
	2020	2021	2022	2023	2024
Кількість закритих ФОП	192 258	192 368	82 525	158 390	209 750

На тлі такого процесу стискання бізнес середовища варто розглянути, яким же чином рішення, що приймаються в економічній площині, направлені на підтримку чи збільшення бюджетних надходжень, і звісно можуть вплинути на інші виміри стійкості. В соціологічному моніторингу Інституту соціології НАН України «Українське суспільство», проведеному в 2024 р., було використано кілька індикаторів матеріального стану. Один з них – це показник рівня матеріальної депривації, який було розраховано на основі

оцінки того, що респонденти можуть собі дозволити придбати. Іншим індикатором була відповідь на запитання «Чого з наведеного Вам не вистачає?» з твердженням «[не вистачає] можливості купувати найнеобхідніші продукти». В опитувальнику було представлено блок питань, пов'язаних зі стійкістю, що дає можливість оцінити наявність зв'язку між стійкістю та матеріальним становищем (принаймні на декларативному рівні).

Перше питання, пов'язане із оцінюванням стійкості, стосувалося меж терпіння поточних і майбутніх проблем, було сформульовано наступним чином: «У зв'язку із війною в житті людей виникає багато проблем (зростають ціни на продукти та товари, виникають проблеми з електропостачанням та теплопостачанням, скорочуються робочі місця). На вашу думку, більшість людей з вашого оточення ...». Серед респондентів з максимальною або високою матеріальною депривацією рівень тих, хто не готовий переносити труднощі, вищий, ніж серед усього населення, що є доволі очікувано. Серед тих, хто не має можливості купувати товари першої необхідності, цей рівень є найвищим. Проте найвищим є відсоток тих, хто не готовий переносити труднощі, серед працюючих (має оплачувану роботу), і при цьому має максимальний/високий рівень матеріальної депривації, чи не має можливості купити товари першої необхідності^{II}, (див. табл. 2).

Ще одним критерієм, включеним до конструкту національної стійкості, виступає сприйняття можливостей України у продовженні війни у відповідь на питання, сформульоване наступним чином: «Як Ви оцінюєте актуальні можливості українського суспільства та держави у веденні війни?». Загальна ситуація подібна до відповідей на попереднє запитання – серед респондентів з максимальним і високим рівнем матеріальної депривації та серед тих, хто не має можливості купувати товари першої необхідності, частка оцінки «досить погано» поточних можливостей України у продовженні війни значно вища (див. табл.3).

Нарешті, третє питання, яке також належало до блоку питань щодо стійкості та стосувалося впевненості в перемозі України, було сформульоване як: «Наскільки ви впевнені в перемозі України у війні з Росією?» Варто зазначити, що у 2024 році, коли проводилося опитування, більшість українців поділяли віру в перемогу України. Більше того, ця віра, яка є радше емоційною, ніж раціональною, не залежала від матеріального статусу. Звичайно, певний вплив соціально бажаних відповідей міг спрацювати саме для цього питання, що слід глибше дослідити в майбутніх опитуваннях.

^{II} За даними цього ж дослідження максимальний чи високий рівень матеріальної депривації серед працюючого населення мають 47,4% опитаних.

Таблиця 2. Матеріальний статус та готовність терпіти теперішні та майбутні проблеми, 2024, %

	Всі опитані			Працюючі		
	Всі незалежно від рівня доходу	Максимальний /високий рівень мат. депривації ^{III}	Бракує можливості купувати найнеобхід. продукти ^{IV}	Всі незалежно від рівня доходу	Максимальний /високий рівень мат. депривації	Бракує можливості купувати найнеобхід. продукти
Готові терпіти теперішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України у війні	42.8%	38.7%	40.4%	43.6%	37.1%	38.5%
Готові терпіти теперішні та майбутні проблеми, але лише обмежений час	25.8%	22.9%	23.4%	27.8%	25.1%	26.2%
Не готові терпіти ці труднощі вже зараз	14.3%	17.4%	17.9%	14.6%	19.5%	20.7%
Важко відповісти	17.0%	21.0%	18.3%	14.0%	18.4%	14.6%

^{III} Запитання було сформульоване як «Оплата чого з наведеного Вам «по кишені», тобто не передбачає економії, запозичень або фінансової допомоги?» та були запропоновані наступні альтернативи: «Продукти харчування», «Комунальні платежі», «Бюджетні електроприлади», «Нова велика побутова техніка або нові меблі», «Дорогі товари». По кожній з альтернатив респонденти обирали один із двох варіантів: «По кишені» та «Треба економити тощо». Відповідно максимальний рівень депривації відповідає ситуації, при якій респондент змушений економити на придбанні продуктів харчування. Нульовому рівню депривації відповідають дві протилежні альтернативи – «нова велика побутова техніка» і «дорогі товари».

^{IV} Респонденти, які не мають можливості купувати товари першої необхідності були визначені на основі питання «Чого з переліченого вам бракує?» (компонента Інтегрального індексу соціального благополуччя ІІSS20) та альтернативи «Можливість купувати найнеобхідніші продукти», відповідь «Недостатньо». Інші запропоновані варіанти відповідей у цьому питанні: «Важко сказати, чи цього достатньо чи ні», «Достатньо», «Не зацікавлений».

Таблиця 3. Матеріальний стан та оцінка актуальних можливостей українського суспільства та держави у веденні війни, 2024, %

	Всі опитані			Працюючі		
	Всі незалежно від рівня доходу	Максимальний/високий рівень мат. депривації	Бракує можливості купувати найнеобхідні продукти	Всі незалежно від рівня доходу	Максимальний/високий рівень мат. депривації	Бракує можливості купувати найнеобхідні продукти
Загалом хороші	9.6%	8.4%	7.0%	10.7%	9.4%	7.6%
Загалом задовільні	29.5%	22.8%	22.0%	31.1%	23.6%	21.9%
Загалом погані	19.3%	19.5%	22.8%	20.1%	20.4%	26.2%
Важко відповісти	41.6%	49.3%	48.2%	38.1%	46.6%	44.3%

Таким чином, ефект короткострокового збільшення податкових надходжень в перспективі може призвести не лише до занепаду малого та середнього бізнесу і зникнення частини робочих місць, а й до зниження матеріального рівня більшої частини населення, тобто до збільшення категорій українців із максимальним та високим рівнем матеріальної депривації, і відповідно неможливістю придбання навіть найнеобхідніших продуктів тощо. Адже ці соціальні категорії, як було показано вище, набагато вразливіші та нестабільні з точки зору опору та стійкості. Саме тому потенційні соціальні наслідки економічних рішень мають ретельно оцінюватись на державному рівні, особливо рішень в таких сферах, як економічне регулювання та оподаткування, щоб забезпечити стійкість та відновлення України під час та після війни.

ЛІТЕРАТУРА

1. Верховна Рада України. (2022, March 15). *Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану* (Закон № 2120-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text>
2. Верховна Рада України. (2024, July 18). *Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку* (Закон № 3878-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3878-20#Text>
3. Верховна Рада України. (2023, June 30). *Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану* (Закон № 3219-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3219-20#Text>
4. Верховна Рада України. (2024, October 10). *Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення*

збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану (Закон № 4015-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4015-IX#Text>

5. Кабінет Міністрів України. (2023, December 27). *Національна стратегія доходів до 2030* (Розпорядження № 1218-р). https://mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy_2030_.pdf

6. Лібанова, Е. (2024). Резильєнтність соціоекономічної системи України до шоків, спричинених війною: специфіка формування і реагування. *Демографія та соціальна економіка*, 4, 3–23. <https://doi.org/10.15407/dse2024.04.003>

7. Kutsenko, O. (2025). Resilience under fire: Navigating societal challenges, agency, and innovation in times of war. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 38(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/13511610.2025.2465177>

8. Mentges, A., Halekotte, L., Schneider, M., Demmer, T., & Lichte, D. (2023). A resilience glossary shaped by context: Reviewing resilience-related terms for critical infrastructures. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 9.

9. Rzeczpospolita. (2024, January 25). Українці coraz chętniej zakładają firmy w Polsce. *Rzeczpospolita*. <https://www.rp.pl/biznes/art39740191-ukraincy-coraz-chetniej-zakladaja-firmy-w-polsce>

10. UC Market. (2025, January 7). У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів – майже 210 тисяч. *UC Market*. <https://blog.youcontrol.market/u-2024-ukrayintsi-zakrili-riekordnu-za-5-rokiv-kilkist-fopiv-maizhie-210-tisiach/>

11. UNHCR. (2025, April 30). *Ukraine situation flash update #79*. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/116050>